

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
<i>Esanov Nuriddin Qurbonovich</i>	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
<i>Намозова Манзура Муродовна</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
<i>Radjabova Gulnoza Bahromovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna</i>	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
<i>Qurbonova Asal O'tkirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
<i>Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi</i>	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
<i>Berdaliyeva S. D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
<i>Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
<i>Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
<i>Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi</i>	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich</i>	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
<i>Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi</i>	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
<i>Mamatalimov Zafar Mamaraimovich</i>	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
<i>Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
<i>Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li</i>	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
<i>Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
<i>Dilorom Xomidova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi</i>	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
<i>Hakimova Nargiza Djavlievna</i>	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Hakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING KOMMUNIKATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi

Qarshi Davlat universiteti,

“Boshlang‘ich ta‘lim” yo‘nalishi 2-kurs iqtidorli guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Berdiyev Bahodir Ravshanovich

Qarshi Davlat universiteti “Boshlang‘ich ta‘lim” kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish masalasi yoritilgan. Muallif pedagogik manbalarga tayanib, mavjud ilmiy adabiyotlar asosida mavzuni tahlil qilgan hamda bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ qobiliyatlarni shakllantirishning o‘ziga xos jihatlarni o‘rgangan.

Kalit so‘zlar: tarbiyachi, kommunikatsiya, qobiliyat, rivojlantirish, maktabgacha ta‘lim tashkiloti, kommunikativ qobiliyat.

Abstract: This article focuses on the development of communicative abilities in the process of training future educators. Based on pedagogical sources and scientific literature, the author analyzes the issue and examines the specific aspects of developing communicative competence among prospective preschool teachers.

Key words: educator, communication, ability, development, preschool institution, communicative competence.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос развития коммуникативных умений в процессе подготовки будущих воспитателей. Автор, опираясь на педагогические источники и научную литературу, проанализировал проблему и изучил особенности формирования коммуникативных навыков у будущих педагогов.

Ключевые слова: воспитатель, коммуникация, способность, развитие, дошкольная организация, коммуникативные умения.

KIRISH

Maktabgacha ta‘lim tizimi uzluksiz ta‘lim tizimining asosiy bo‘g‘ini, poydevori hisoblanadi. Shu munosabat bilan mamlakatimizda bugungi kunda maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, maktabgacha ta‘lim tashkilotlari sonini ko‘paytirish hamda ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta‘lim tashkilotlariga malakali pedagog kadrlarni yetkazib berish, bolalarni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalash uchun zarur bo‘lgan barcha zamonaviy ta‘lim dasturlari va texnologiyalarini ta‘lim-tarbiya jarayoniga joriy etish dolzarb masalaga aylangan.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2018-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta‘lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3955-son‘li qarori hamda 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-son‘li qarorlarida yuqorida keltirilgan fikrlar o‘z aksini topgan.

Maktabgacha ta‘lim sohasiga qaratilayotgan yuksak e‘tibor va sohani takomillashtirish bo‘yicha qabul qilinayotgan qarorlarning asosiy maqsadi – Respublikamizda sifatli maktabgacha ta‘lim tizimini yaratishdan iboratdir. Shu bois, bugungi kunga kelib, maktabgacha ta‘lim tarbiyachisining kasbiy faoliyatiga qo‘yilayotgan talablar sezilarli darajada oshgan.

Bugungi kunda bo‘lajak tarbiyachini har tomonlama rivojlantirish va takomillashtirishga maqsadli yo‘naltirish, uning keng dunyoqarashini shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyachisi har tomonlama yetuk, intellektual salohiyatli, o‘z sohasi bo‘yicha chuqur kasbiy bilim, ko‘nikma, malaka va mahoratga ega bo‘lishi lozim.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3923110>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4327235>

Shu bilan bir qatorda, davr talablariga mos tarbiyachilarni yetishtirish jarayonida ularning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak tarbiyachi shunday universal va kuchli ommabop ta'sir vositalariga ega bo'lishi kerakki, u orqali quvvat olgan tarbiyalanuvchi har qanday salbiy ta'sirga tushib qolganda ham undan mustaqil ravishda chiqib keta olsin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kommunikatsiya – o'zaro hamfikrlilikka boshlovchi ikki tomonlama axborot almashinuvi jarayonidir.

Tarbiyachining kommunikativlik qobiliyati – bu bolalar bilan muloqotda bo'lish, ular bilan yondashishda to'g'ri yo'l topa bilish, pedagogik nuqtai nazardan maqsadga muvofiq o'zaro aloqa bog'lash va pedagogik taktning mavjudligiga qaratilgan qobiliyatdir.

Tarbiyachilarning kommunikativ kompetensiyasi – bu murakkab muloqot qobiliyatlariga egalik qilish, muloqotdagi madaniy me'yorlar va cheklovlarni bilish, odob-axloq qoidalarini egallashdir.

Rus psixologi M.M. Silakova ishonchli tarzda o'qituvchining kommunikativ vakolati maktabgacha ta'lim yoshi davrida bolaning shaxsiyatini rivojlantirishning universal vositasi – mazmunli va muloyim muloqot ekanligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Rus pedagogi N.A. Moreva yuqori kommunikativ qobiliyatga ega bo'lgan shaxslar uchun quyidagi mezonlarni tavsiflaydi:

- o'zaro va shaxslararo munosabatlarda tez, o'z vaqtida va to'g'ri qaror qabul qilish;
- muayyan vaziyatda boshqa shaxsni tushunishga intilish;
- shaxslar bilan aloqa o'rnatish, uning ahvoli va imkoniyatlarini hisobga olgan holda unga nisbatan hurmatli, xayrixoh munosabatda bo'lish;
- o'ziga ishonch, bo'shashmaslik, kirishimlilik;
- vaziyatni boshqarish, moslashuvchanlik, muloqotda moslashuvchanlikni ko'rsatish;
- muloqotdan qoniqish;
- zarur aloqalarni mustaqil ravishda o'rnatish va qo'llab-quvvatlash;
- muayyan jamoada yuqori maqom, mashhurlik;
- do'stona, hamkorlikdagi ishni tashkil etish, faollikning yuqori natijasiga erishish, shu jumladan guruh muammosini hal qilish;
- jamoada qulay muhit yaratish, barqarorlikka erishish qobiliyati.

Bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- talabalar o'rtasida kommunikativlik, ya'ni samarali muloqot ko'nikmalarini shakllantirish uchun bolalar, ularning ota-onalari, maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyati bilan o'zaro suhbatlar, debatlar, munozaralar olib borish;
- mahoratli, tajribaga ega bo'lgan tarbiyachilarning bolalar, ota-onalar, tashkilot ma'muriyati va hamkasblar bilan kommunikativ xatti-harakatlarini kuzatish;
- talabalar o'rtasida o'zaro kommunikativlikka oid muammoli vaziyatlar – keyslar o'rtaga tashlash va ular asosida kommunikativ xarakterdagi vazifalarni tuzish hamda hal qilish;
- jamoada qulay muhit yaratish, barqarorlikka erishish qobiliyatini shakllantirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi: talabalar o'rtasida kommunikativlik, ya'ni samarali muloqot ko'nikmalarini shakllantirish uchun bolalar, ularning ota-onalari, maktabgacha ta'lim tashkiloti ma'muriyati bilan o'zaro suhbatlar, debatlar, munozaralar olib borish; mahoratli, tajribaga ega bo'lgan tarbiyachilarning bolalar, ota-onalar, tashkilot ma'muriyati, hamkasblar bilan kommunikativ xatti-harakatlarini kuzatish; talabalar o'rtasida o'zaro kommunikativlikka oid muammoli vaziyatlar – keyslar o'rtaga tashlash va ular asosida kommunikativ xarakterdagi vazifalarni tuzish va hal qilish; o'z kommunikativ qobiliyatlarini tahlil qilish.

Turli adabiy manbalarda kommunikativ kompetensiya komponentlarini shakllantirish diagnostikasining quyidagi usullari taklif etiladi: "Muloqotda o'z-o'zini nazorat qilishni baholash" testi (M. Snayder), "O'qituvchining kommunikativ xususiyatlari darajasini baholash" testi (V.F. Ryaxovskiy), pedagogik uslubning kommunikativ komponenti xususiyatlarini aniqlash testi (A.A. Leontev), "Muloqotning tranzaksiyaviy tahlili" so'rovi, "Siz boshqalarga qanday ta'sir qilishni bilasizmi?" va boshqalar. Shu bilan birga, talabalarning e'tiborini quyidagi masalalarga qaratish kerak: pedagogik jarayonda muloqot muammosining nazariy jihatlari (muloqotning struk-

turaviy modellari, aloqa to'siqlari, ichki o'zaro ta'sir qonuniyatlari); o'zaro munosabatlarning qiyin vaziyatlarida nutq xatti-harakatining o'ziga xos usullari (nizoli vaziyatlar, tanqidni engish, omma oldida nutq so'zlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida amalga oshiriladigan aloqalar va boshqalar); muloqot jarayonida shaxsning o'zini o'zi bilishi (boshqalar meni qanday qabul qiladi, muloqotda boshqalarga qanday ta'sir o'tkazaman, muloqotimdagi qiyinchiliklar qanday va hokazo).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kommunikativlikni rivojlantirish amaliyotida turli xil treninglar ayniqsa mashhur bo'lib, unda talabalar o'rganilayotgan voqelik bilan bevosita aloqada bo'ladilar, hayotiy tajribaga ega bo'ladilar. Zamonaviy kommunikativ treninglar quyidagi metodlar va ta'lim texnologiyalari – aqliy hujum, berilgan topshiriqlarni bajarish, rolga kirishish, simulyatsiya o'yinlari, video namoyishlar va boshqalar kabi faol o'rganish usullarining standart to'plamini o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining pedagogik malakasini oshirish bo'yicha ishlar fan va amaliyot yutuqlariga asoslangan, talabalarning kasbiy mahorat darajasini oshirishga qaratilgan va yuqori sifatga erishishga yo'naltirilgan uzluksiz ta'lim tizimining bir qismidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi. – Toshkent, 2021.
2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности [Текст]: избранные психологические труды / Л.И. Божович; под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.; Воронеж, 1995. – 349 с.
3. Буре П.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети [Текст]. – М.: Просвещение, 1985. – 143 с.
4. To'xtaxodjayeva M.X. va boshq. Pedagogika. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti, 2010. – 356 b.
5. Ziyodova T. Ta'limda tarbiyalanuvchi va tarbiyachi hamkorligi omili // Xalq ta'limi jurnali. – Toshkent, 2012. – № 4. – B. 9–12.
6. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum (Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma). – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
7. Berdiyev B.R. Matematika o'qitish metodikasi. II kitob (Oliy o'quv yurtlari uchun darslik). – Qarshi: Fan va ta'lim, 2021. – 250 b.
8. Yo'ldoshev J.T. Boshlang'ich sinf matematika fanida foydalaniladigan asosiy qoidalar. – Qarshi: Fan va ta'lim, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.